

Nível de sofrimento psíquico nos cuidadores de crianças em tratamento oncológico: revisão de literatura

Maria Eduarda Cottini Villela¹, Maria Luisa Gonzaga Ribeiro¹, Renata Fittipaldi da Costa Guimarães²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608453>

RESUMO:

Uma experiência de hospitalização pode ser estressante para os pacientes e suas famílias. Requer uma adaptação brusca ao diagnóstico da doença, à sua gravidade, ao tempo decorrido e à capacidade psicológica para lidar com a progressão do quadro. A hospitalização imediata e a separação do lar e da família muitas vezes causam sofrimento físico e psicológico ao paciente, fatores que contribuem para a desestruturação psicológica dos pais. Portanto, é importante analisar a organização do trabalho da equipe de saúde, pois pode desencadear sofrimento psíquico nos familiares caso não sejam providos de meios para o enfrentamento de seu sofrimento. O presente trabalho busca compreender qual a importância de se ter uma equipe multidisciplinar auxiliando no tratamento da criança com câncer e no enfrentamento da doença pelo familiar cuidador. Inicialmente, buscou-se compreender como é enfrentado o diagnóstico da doença pelos familiares cuidadores e pela criança, tendo em vista que o pior cenário possível é o óbito da criança. Dessa forma, procura-se entender a relação de uma boa equipe multidisciplinar no auxílio do tratamento da criança e como ela poderá auxiliar no sofrimento psicológico por parte do familiar cuidador. O trabalho de pesquisa adotou o método da revisão integrativa de literatura. A pergunta norteadora foi sobre a relevância de diferentes ferramentas socioculturais no auxílio do enfrentamento do câncer infantil para os cuidadores. A coleta de dados envolveu buscas online em bases de dados como PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo. Foram incluídos artigos que abordavam o câncer infantil, a equipe multidisciplinar, escritos em português ou inglês, e que tratavam do sofrimento psíquico em pais e cuidadores de crianças em tratamento oncológico. Após exclusão de duplicatas e artigos não pertinentes ao tema, foram analisados mais aprofundadamente nove artigos para o estudo. Os descritores utilizados

incluíram internação hospitalar, sofrimento psicológico, câncer infantil, enfrentamento e familiar cuidador. Concluimos que a internação hospitalar de crianças com câncer é uma experiência desafiadora, afetando tanto os pacientes quanto seus pais. Tanto a criança quanto os pais enfrentam dificuldades físicas e emocionais, desde o diagnóstico até o tratamento. A falta de recursos e capacitação da equipe para lidar com o sofrimento psicológico é uma lacuna significativa. Investir em uma equipe multiprofissional especializada, composta por profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais e nutricionistas, é crucial para fornecer suporte adequado e estratégias de enfrentamento, visando reduzir os danos físicos e psicológicos durante esse período desafiador.

Palavras-chave: Câncer infantil; Enfrentamento; Familiar cuidador; Internação hospitalar; Sofrimento psicológico.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP